

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xamdamov Baxrom Kasimovich

KORXONALARNING INNOVATSION-INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISH

SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/YANVAR

